

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi.....	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students.....	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

BADIIY MATNDA O'ZINI BO'LMAGAN KO'CHIRMA GAPLARNING USLUBIY VAZIFALARI

Siddiqova Shoxida Isoqovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnda o'zini bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari xususida fikr yuritiladi. Badiiy matnda fikr ifodalashda faol qo'llaniladigan sintaktik birliklar qatoriga o'zini bo'lmagan ko'chirma gaplar ham kiradi. Ular obraz, xarakter va tasvir yaratish vazifasini bajaradi hamda lisoniy shaxs doirasida umumlashadi. O'zini bo'lmagan ko'chirma gap badiiy matnda nutqning ichki yoki tashqi ko'rinishida ifodalanishidan qat'i nazar, personaj holati, his-tuyg'ulari, o'y-fikrlarini muallif istagiga mos holda badiiy-estetik tasvirlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: o'zini bo'lmagan ko'chirma gap, badiiy matn, nutqiy muloqot, kompozitsion-nutqiy struktura.

Abstract: This article examines the stylistic functions of non-self-explanatory statements in artistic texts. Among the syntactic units actively used in the expression of thought in an artistic text, non-self-explanatory statements also serve the functions of creating an image, character, and depiction, as well as generalizing within the framework of a linguistic personality. A non-self-explanatory statement, regardless of whether it is expressed internally or externally in an artistic text, allows for an artistic-aesthetic depiction of a character's state, emotions, and thoughts in accordance with the author's intent.

Key words: non-self-explanatory statement, artistic text, colloquial dialogue, compositional-colloquial structure.

Аннотация: В этой статье рассматриваются стилистические функции несобственной прямой речи в художественном тексте. Наряду с синтаксическими единицами, активно используемыми при выражении мысли в художественном тексте, несобственная прямая речь также выполняет функцию создания образа, характера и обобщается в рамках языковой личности. Несобственная прямая речь позволяет художественно-эстетически изобразить состояние, чувства, мысли персонажа в соответствии с авторским замыслом, независимо от того, выражена ли она во внутренней или внешней форме речи в художественном тексте.

Ключевые слова: несобственная прямая речь, художественный текст, речевая коммуникация, композиционно-речевая структура.

KIRISH

Nutqiy faoliyat milliy-ma'naviy madaniyatning o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishidir. Chunki har bir xalqda ko'p asrlik nutq madaniyati me'yorlari asosida fikr ifodalash nozik san'at hisoblanadi. Til kommunikatsiya jaryonida o'zining ijtimoiy vazifalarini to'liq namoyon etadi. U nafaqat aloqa, fikr ifodalash va yetkazish, ta'sir etish, balki konseptual olam manzarasiga oid ma'naviy bilimlarni to'plash va saqlash, obyektiv voqelikni idrok qilish vositasi ham hisoblanadi. Inson o'zi mansub bo'lgan tilninggina emas, balki bir vaqtning o'zida ma'lum milliy-madaniy mentallik va voqelikni idrok qilishning individual usuliga ham ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tilda insonning mental, ichki dunyosi, aqliy saviyasi, lisoniy shaxs namoyon bo'lishi ham o'z aksini topadi. Shuning uchun ham keyingi yillarda inson va olam munosabati, lisoniy shaxs ruhiyati, o'y-kechinmalari, orzu-umidlarini ifodalashda til birliklarining rolini antropotsentrik yo'nalishda tadqiq etishga e'tibor sezilarli darajada kuchaydi. Darhaqiqat, zamonaviy tilshunoslik uchun inson omili va, xususan, muayyan "lisoniy shaxs" masalasi ilmiy tahlil obyekti sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [1. Пардаев З., 2013: 72].

Nutq faoliyatida inson omili muhim o'rin tutadi. Bunda nutqiy harakatni rejalashtirish, voqelantirish, uning strategiyasini amalga oshirish kabi mexanizmlarni boshqaruvchi asosiy figura sanaladi. Sistem-struktur paradigmasida "inson faktori" tushunchasi "bir xil nutqiy sharoitdagi ideal so'zlovchiga" nisbatan e'tirof etiladi va u "lisoniy qobiliyat" tushunchasi bilan talqin qilinadi. Pragmalingvistik paradigmasida esa "inson omili" tushun-

chasi butunlay o'zga ko'rinishga ega bo'ladi. Sh. Safarov bu turdagi ijtimoiy belgilarni barqaror (doimiy) va o'zgaruvchan guruhlariga ajratadi va shu xususiyatlarga nisbatan pragmatolingvistik tahlil uchun "ideal til sohibi – so'zlovchi" tushunchasiga tayanishdan ko'ra, so'zlovchining shaxsiy-ijtimoiy tavsifi muhimroq ekanini ta'kidlaydi [2. Сафаров Ш., 2008: 153].

Ma'lumki, so'zlovchi yoki yozuvchi o'z fikrlarini nutq qaratilgan shaxsga yetkazishda ma'lum bir maqsadni ko'zlaydi. Shunga ko'ra, u tomonidan tanlangan til birliklari ma'lum bir nutqiy muloqot jarayonida turli lingvostilistik vazifalarni bajarishga uslubiy moslashtiriladi. So'zlovchi o'zi va nutq qaratilgan shaxsning ijtimoiy mavqeyi, jinsi, yoshi, o'ziga yaqinlik darajasi, kasbi, nutqiy muloqot bo'lib o'tayotgan vaziyat, joy kabilarni hisobga olib, tilda mavjud bo'lgan birliklarni tanlaydi va o'z kommunikativ maqsadidan kelib chiqib ularni qo'llaydi.

Badiiy matnda fikr ifodalashda faol qo'llaniladigan sintaktik birliklar qatorida o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar ham obraz, xarakter va tasvir yaratish vazifasini bajaradi hamda lisoniy shaxs doirasida umumlashadi. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap badiiy matnda nutqning ichki yoki tashqi ko'rinishida ifodalanishidan qat'i nazar, personaj holati, his-tuyg'ulari, o'y-fikrlarini muallif istagiga mos holda badiiy-estetik tasvirlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar strukturasi grammatika bo'yicha emas, balki matn qonuniyati bo'yicha shakllanishi badiiy matnda ijodkorning fikrlashi va ongi orqali amalga oshadi. Muallif fikrlarining umumlashmasi sifatida matn semantik sathda ham, grammatik sathda ham namoyon bo'ladi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, badiiy matnlarda til birliklarining qo'llanilishi, avvalo, asar muallifining madaniy-ma'naviy dunyoqarashiga, tafakkuriga va o'zini o'rab turgan obyektiv voqelik faktlariga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Ruhiiy holat tavsifi va munosabat ifodalashda muhim ahamiyat kasb etuvchi o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarni nutqiy muloqotning eng muhim ichki lisoniy omillaridan biri deb hisoblash mumkin.

Kompozitsion-nutqiy struktura doirasida shakllangan o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar ko'chirma gap va o'zlashtirma gaplarga nisbatan keyinchalik shakllangan. Kommunikativ doirada muallif gapida xabar, ma'lumot berish mazmuni ifodalansa, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarda lisoniy shaxsni tavsiflash muhim o'rin tutadi.

Yozuvchi badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarga uslubiy vazifalar yuklashi orqali ularning o'quvchi tomonidan tez va to'g'ri tushunilishini ta'minlash bilan birga, obrazlilikni ham vujudga keltiradi. Badiiy asarlarda qo'llanilgan o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar tarkibida ishtirok etuvchi leksik-frazeologik vositalar personaj ruhiyati va ichki kechinmalarini tasvirlashga asos bo'lib xizmat qiladi. Bu vositalar tadqiq etilayotgan matnning lingvostilistik va badiiy-estetik qimmatini belgilash, shuningdek, lisoniy shaxsga xos belgilarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bularning barchasi badiiy asar tilining o'ziga xosligini ta'minlashdan tashqari, personaj nutqini tavsiflashda ham asosiy omillardan biri hisoblanadi. Badiiy matnda asar mazmunini ochishda, personajlarning xarakter-xususiyatlarini obrazli tarzda ifodalashda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar katta ahamiyatga ega. Har bir ijodkor bu gaplardan o'rinli foydalanishi orqali o'z asar tilining ifodali va ta'sirchan bo'lishiga erishadi.

Badiiy matnlarda qo'llanilgan o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar so'zlovchining kommunikativ maqsadini amalga oshirish bilan birga, tasvirlangan nutqiy vaziyatni, unda ishtirok etuvchilarning ruhiy holatini o'quvchi ko'z oldida aniq gavdalantiradi. Shuningdek, bu gaplar kitobxonda personajlarga nisbatan ma'lum bir subyektiv munosabat uyg'onishiga sabab bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodkorning o'zini o'rab turgan obyektiv voqelikni idrok qilishi uning shu asarni yaratishida tilda mavjud bo'lgan lisoniy vositalardan, jumladan, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplardan ham foydalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayrim darslik va o'quv qo'llanmalarida o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar nutq ifodalashning alohida mustaqil turi sifatida ajratilsa-da, bu gaplar ko'chirma va o'zlashtirma gaplar qatorida qaraladi. O'zga gapga bag'ishlangan ishlar tahlilida ular ko'chirma va o'zlashtirma gaplarning qo'shilishidan hosil bo'lgan qorishiq shakldek tasavvur uyg'otadi.

Haqiqatan ham, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap tuzilishida ko'chirma va o'zlashtirma gaplarga xos belgilarni ko'rish mumkin, ammo bu uning faqat shakliy tomonini tashkil qiladi. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar strukturasi grammatika bo'yicha emas, balki matn qonuniyati bo'yicha shakllanishi badiiy matnda ijodkorning fikrlashi va ongi orqali amalga oshadi. Muallif fikrlarining umumlashmasi sifatida matn semantik sathda ham, grammatik sathda ham buni namoyon etadi.

O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarni ko'chirma va o'zlashtirma gaplar bilan taqqoslab ko'ramiz. Biz bu hodisaning tuzilishi va funksional imkoniyatlarini aniqlaganimizdan so'ng, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapning hosil bo'lishida nutq ifodalashning bu ikki usulining ahamiyatini belgilash mumkin. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap haqida fikr yuritish matn stilistikasi hamda matnda qo'llanuvchi lisoniy birliklarni izohlash tamoyili haqida ham gapirishni taqozo qiladi.

Badiiy matnlarning kompozitsion nutq qurilishi, avvalo, muloqot doirasida, badiiy matn uchun vazifaviy xoslanish, matndagi qo'llanish hajmi va qanday lisoniy vositalar ishtirokida voqelanganligiga ko'ra tavsiflanadi.

Kompozitsion nutq qurilishiga muallif gapi, ko'chirma gap, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma nutq kabilarni kiritish mumkin. Ularning me'yoriy tavsifi quyidagicha namoyon bo'ladi: muallif gapi monologik ko'rinishda bo'lib, birinchi va uchinchi shaxs shaklida ifodalanadi. Birinchi shaxs shaklida muallifning "men"i bo'rtib turadi va eksplitsit shaklda ifodalanadi, uchinchi shaxs shaklida esa muallif eksplitsit ifodalanmaydi. Muallif gapi nutq qaratilgan obyektni ta'riflash, hikoya qilish, mulohaza yuritish kabi vazifalarni bajarib, badiiy prozaik matnda muhim o'rin egallaydi. Muallif gapi ifodalanishida adabiy tildagi mavjud me'yorlarga asoslaniladi.

Ko'chirma gapda nutq subyekti – jo'natuvchi va nutq qaratilgan shaxs – oluvchi sifatida badiiy matnga tegishli personaj namoyon bo'ladi. Asar muallifi har bir til birligini qo'llashda albatta ma'lum bir kommunikativ maqsadni ko'zda tutadi. Shunga ko'ra, ko'chirma gaplarning badiiy matndagi asosiy vazifasi asar qahramonlarini tavsiflash, ularning mukammal portretini yaratishdan iborat bo'ladi.

Ko'rinadiki, badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar sezilmas darajada bo'ladi. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar tasvirlanayotgan personajning xarakter-xususiyatlarini, voqelik faktlariga munosabatini ochib berishda tildagi mavjud vositalarga asoslanadi va u lisoniy tavsifga ko'ra muallif gapiga mos kelishi kuzatiladi. Muallif tomonidan ongli ravishda matnga kiritilgan va uslubiy vosita sifatida ishtirok etuvchi sintaktik birlikning o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap sifatida qaralishi uchun quyidagilarning bo'lishi talab etiladi:

Badiiy matnlarda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarni uslubiy maqsadda qo'llashda tasvirlanayotgan personaj va uning kognitiv-pragmatik imkoniyatlari doimo e'tiborda bo'lishi kerak;

Tahlil qilinayotgan matn va tasvirlanayotgan personajning shaxsiy xususiyatlari – uning voqelikni idrok qilishi, o'y-kechinmalari, fikr ifodalash imkoniyatlari o'zaro bog'liqlikda namoyon bo'lishi lozim;

Badiiy matnda tasvirlanayotgan voqea-hodisalar va manzaralar inson omiliga bog'liq holda o'z badiiy talqiniga ega bo'lishi zarur.

Antropotsentrik nazariyaga ko'ra, ularning markazida inson turar ekan, tahlil qilinayotgan parchada, jumladan, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarda hech bo'lmasa personaj shaxsiyati bilan bog'liq uslubiy belgi yoki subyektiv modallikni ifodalovchi shakliy ko'rsatkichlar bo'lishi lozim. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarni o'zga gapga yaqinlashtiruvchi xususiyatlardan biri shundaki, unda nutq subyekti va fikrlar uchinchi shaxsda ifodalanadi hamda fe'lining shaxs shakllarining o'zgarishi bilan xarakterlanadi. Qolgan barcha shakllar o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapni ko'chirma gapga yaqinlashtiradi.

- Sintaktik sathda: yaqin deyxsis, so'roq, undov, qisqa, parselyativ gaplar, murojaatlar, yuklamalar va undovlarning qo'llanishi;
- Grammatik-morfologik sathda: fe'ning grammatik shakllari (zamon, mayl);
- Leksik sathda: kirish-modal, emotsional-ekspressiv, baholovchi so'zlar, shuningdek, alohida personajlarga xos bo'lgan leksika [3. Беличенко Е.Е., 2006].

Umuman olganda, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar badiiy matnda asar mazmunini ochishga, qahramonlarning xarakter-xususiyatlarini obrazli tarzda ifodalashga muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamon o'zbek adabiyotida asar qahramonlarining qalb kechinmalari tobora chuqurroq ifodalanayotganligi, psixologik asarlarning ko'plab yaratilayotganligi badiiy tasvir vositalaridan biri hisoblangan o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapni ustalik bilan qo'llash natijasidir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'zbek yozuvchilari personajlarning ichki dunyosini, ruhiy kechinmalarini, xarakter xususiyatlarini kitobxon bilan yanada yaqinroq tanishtirish maqsadida o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapdan unumli foydalanib, qahramonlar tilidan o'zlari so'zlaydilar, asardagi voqea-hodisalarga o'z munosabatlarini bildiradilar. Shu bilan birga, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapda badiiy asar qahramonining o'y-fikrlari, g'am-tashvishlari, mulohazalari muallif nigohidan o'tkaziladi va muallif nutqi bilan qahramon o'y-fikrlari aralash holda namoyon bo'ladi. Badiiy adabiyotda bunday gaplarning voqelaniishi orqali inson xakteri va psixologiyasi boshqa lingvostilistik vositalarga nisbatan yanada mukammalroq ifodalanadi.

Shu o'rinda yana bir holatni qayd etish lozim. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida matn lingvopoetikasi bo'yicha e'tibor tobora ortib borayotganligi hech kimga sir emas. Badiiy asar tilini tahlil qilish va matn birliklarini aniqlash yozuvchi uslubiga baho berishga olib keladi.

Yangi insonni shakllantirishda g'oyaviy, axloqiy, nafosat ta'sir kuchini o'zida mujassamlashtirgan badiiy asarga xos tasviriy vositalar va o'ziga xos xususiyatlar o'quvchiga tushunarli bo'lgan taqdiridagina uning tarbiyaviy ahamiyati va ta'sir kuchi to'liq namoyon bo'ladi. Buning uchun esa badiiy asar tilini lisoniy tahlil qilmasdan turib, ko'zlangan maqsadga erishish qiyin [4. Ланасов Ж., 1995: 3].

Xususan, yozuvchi Oybek o'zining "Navoiy" romanida Alisher Navoiyning "ichki" nutqini o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap orqali tasvirlaydi:

"Shoir g'azalni kitob orasiga soldi. Yengillanib o'rnidan turdi-da, qalam va dovotni tokchaga olib qo'ydi. Tokchalardagi chiroyli xitoy idishlariga, fil tishidan ishlangan ajoyib, mo'jaz qutichalarga razm soldi. U chiroyli narsalarni, ingichka san'at namunalari bo'lgan buyumlarni sevar edi. U o'yladi: "Xurosonda san'atning turli

boblarida ajoyib mohir san'atkorlar bor. Hunarmandlar orasida iste'dodli, serdiqqat, serzavq odamlar juda ko'p. Nima uchun, masalan, xitoy chinnilarini, xitoy shohilarini, Kashmir shollarini Hirotda yaratmoq mumkin bo'lmasin?! Ularni san'at va hunarning oliy g'oyalariga tashviq etmoq kerak, ular uchun kerakli asboblarni topmoq kerak..." Yana shoirona xayolga, tafakkurga berildi. "Bir soatlik tafakkur bir yillik toatdan afzal!"

Yuqoridagi parchada o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplar orqali badiiy asar qahramonining teran mushohadalari muallif nigohidan o'tkazilgan va zamonasining xolis kishisi siymosi mohirona aks ettirilgan.

O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapning yana bir muhim belgisini alohida ta'kidlab ko'rsatish mumkin. Bayon qilishning bu usuli kitobxon-avtor-personaj o'rtasidagi murakkab aloqani yanada kengaytirish va mustahkamlash, ayniqsa, kitobxonga qahramonning ruhiy olamini ochib berish funksiyasini bajaradi. Zotan, san'atning, shu jumladan, badiiy so'z san'atining asosiy mohiyati ham san'atkor his qilgan biror tuyg'u yoki kayfiyatni o'quvchiga, kitobxonga yetkazishdan iboratdir [5. Йулдошев Б., Исроилов С., 1991: 54].

"Bu tanho go'zal kecha, haligi qonli ro'yo shoirning fikrida uzoq, eski bir xotirani jonlantirdi. Yuraginging to qarida bir hasrat olovlanib, butun fikrini, butun borlig'ini kuydirib qovjiratganday bo'ldi... Qani u dilbar? Qani u, she'rning, ilhomining tuganmas nur-chashmasi? Hayhot, uni qaydan topsin! Quyundek saholarda yugursin, sarv oyining bulutlaridek o'kirib, ko'z yoshlaridan sellar oqsin – uning iziga yetishmas. Uning izlariga shoir yana bir qatla ko'zlarini sursa edi, ko'zlarida butun umr nash'a yonardi. Yo'q, u gulni rahmsiz qo'llar uzgan. Koshki shoirning hayoti uzilsa edi! Uning izlari bu dunyodan uchgan. Abadiyat, alvido, sevgi! Buyuk sirga, afsonaga aylangan muhabbat, alvido!"

Oybekning "Navoiy" romanidan keltirilgan yuqoridagi parchada shoir ichki kechinmalarining keskin tus olishi, o'zini-o'zi so'roqqa tutishi, har bir so'rog'iga qalbidan javob izlash orqali kitobxon bilan dardlashganday bo'ladi. Bu bilan asar qahramonining ruhiy olami, iztiroblari o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gap orqali yozuvchi tomonidan ustalik bilan individuallashtiriladi.

Romanidan olingan parchalarni tahlil qilar ekanmiz, atoqli yozuvchi va olim P. Qodirovning quyidagi fikrlarini eslash lozim:

"... Ba'zi tilshunoslar badiiy asarning tilini estetik qonunlari nuqtayi nazaridan ham tadqiq qilish kerakligini unutilib qo'yadilar. Yozuvchining badiiy til vositasi bilan qanday obraz va xarakterlar yaratishini tahlil qilish o'rniga, leksika, semantika va sintaksis qoidalariga muallif qanday rioya qilganligini aytish bilan cheklanadilar. Albatta, yozuvchi savodli odam bo'lishi, grammatika qoidalarini bilishi kerak. Lekin yozuvchidan faqat shuni talab qilish unga juda ibtidoiy munosabatni bildiradi. Umuman, badiiy asar tilining o'ziga xos xususiyatlarini lingvistik terminologiya va qoidalar yordami bilan ochib bo'lmaydi. Lingvistik analiz badiiy asar tilining tilshunoslik fani uchun zarur bo'lgan tomonlarinigina ochib beradi. Lekin badiiy asar tili... adabiy asarning boshqa barcha komponentlari bilan uzviy birlikda yashaydi. Shuning uchun badiiy tilning g'oyaviy-estetik xususiyatlarini adabiyotshunoslik faniga xos metodlar bilan tadqiq etish kerak" [6. Adabiyot nazariyasi. 1978: 313].

Tilshunoslikka doir tadqiqotlarda leksik birliklar o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning asosiy belgilari sifatida qayd etiladi. Har bir tilda uslubiy vosita sifatida qo'llanadigan o'zga gapning bir qator turlari va bu turlarning o'ziga xos belgilari mavjud. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning shakliy-grammatik belgilari sifatida bunday gaplar tarkibida zamon va shaxs kategoriyalariga oid birliklarning qat'iy emasligi, shuningdek, ularda kirish so'zlari, modal so'zlar hamda yuklamalarning qo'llanishi ko'rinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarda leksik usullar muallif nutqida ma'lum bir voqea-hodisa yoki turli narsalar to'g'risida hikoya qilish jarayonida kiritilib, o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra faqatgina muallifga tegishli bo'lmaydi. Shu bilan birga, nutqiy faoliyat doirasida muallifga ham, personajga ham tegishli bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Muallif tomonidan tasvirlash ko'zda tutilgan nutq predmeti personajning subyektiv qarashlari va idrok etishini bildiruvchi so'zlar vositasida ifodalanadi. Bunday so'zlar ta'sirchan, uslubiy bo'yoqdor bo'lib, personajning nutqiy muomalasi hamda fikr ifodalashining o'ziga xos uslubini ko'rsatib turadi.

Bunday hollarda muallif tomonidan ifodalash ko'zda tutilgan fikrlar uning tilidan emas, balki o'zga nuqtayi nazardan, tabiiyki, boshqa so'zlar vositasida aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pardayev Z. Pragmatik lingvistika. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand, 2013. – 72-bet.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 153-bet.
3. Беличенко Е.Е. Несобственно прямая речь в языке художественной литературы (На материале анималистической прозы). – Автореф. канд. дисс... Санкт-Петербург, 2006.
4. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. – Toshkent, 1995. – 3-bet.
5. Yo'ldoshev B., Isroilov S. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gapning grammatik-stilistik xususiyatlari va badiiy tekstdagi o'рни. – Samarqand, 1991. – 54-bet.
6. Adabiyot nazariyasi. 2 tomlik. 1-tom. – Toshkent, 1978. – 313-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.